

10-15 APRIL 2023

**INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
JOURNAL**

XIX GLOBAL SCIENCE

**AND INNOVATIONS 2023:
CENTRAL ASIA**

Astana, Kazakhstan

**ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ФОРМЕ АССОЦИАЦИИ
«ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ «БОБЕК»
КОНГРЕСС УЧЕНЫХ КАЗАХСТАНА**

ISSN 2664-2271

**«ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2023:
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»**

№ 1(19). АПРЕЛЬ 2023
СЕРИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ»
Журнал основан в 2018 г.

I ТОМ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Е. Абиев, PhD (Казахстан)
Ж.Малибек, профессор (Казахстан)
Ж.Н.Калиев к.п.н. (Казахстан)
Лю Дэмин (Китай),
Е.Л. Стычева, Т.Г. Борисов (Россия)
Чембарисов Э.И. д.г.н., профессор (Узбекистан)
Салимова Б.Д. к.т.н., доцент (Узбекистан)
Худайкулов Р.М. PhD, доцент (Узбекистан)
Заместители главного редактора: Е. Ешим (Казахстан)

АСТАНА – 2023

© ОЮЛ в форме ассоциации
«Общенациональное движение «Бобек», 2022

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. «Қазақстан»: Ұлттық энциклопедия/Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 ISBN 5-89800-123-9, II том;
2. <https://www.gov.kz/> Становление и развитие законодательства о пчеловодстве Независимого Казахстана. 16 август 2021.
3. Анаш Д. Алтай балының даңқы/Егемен Қазақстан.-2013ж.
4. Баянтасова С. М. «Өсімдік, балық, ара шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық – санитариялық сараптау» пәнінен зертханалық жұмыс жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар. РМК «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті», 2013

УДК 631.8.022.3

**IN SILICO ПРОГНОЗ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ОСТРОЙ
ТОКСИЧНОСТИ НОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕМИКАРБАЗИДА**

Тажиева Галия Руслановна

докторант,

Институт общей и неорганической химии АН РУз

Научный руководитель - Ибрагимова Мавлюда Рузметовна

Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Синтезированные комплексы на основе семикарбазида, моноэтанолamina и солей 3d-металлов, для которых с помощью онлайн-сервисов произведена *in silico* оценка вероятного спектра биологической активности и острой токсичности. Показано, что анализируемые соединения могут проявлять широкий спектр биоактивности, являются малотоксичными.

Ключевые слова: семикарбазид, моноэтанолamin, *in silico*, 3d-металлы, биологическая активность, острая токсичность.

Важным аспектом агрохимии в современном земледелии является то, что сегодняшний ассортимент жидких удобрений не отвечает требованиям высокоразвитого сельскохозяйственного производства и нуждается в дальнейшем расширении и оптимизации [1]. Целью исследования стало получение нового жидкого удобрения способного проявлять стойкость по отношению к биотическим и абиотическим факторам.

Для синтеза комплексов с биологической активностью были выбраны наиболее подходящие лиганды - семикарбазид и моноэтанолamin. Стоит отметить, что оба лиганда обладают рядом необходимых свойств таких, как гербицидным и фунгицидным действием, бактерицидным и антибактериальным, а значит возможное усиление свойств лигандов, т.е. проявление синергизма.

В результате физико-химических исследований были определены состав и структура новых соединений, представляющие собой смешанолигандные комплексы $C_2H_{10}CoN_4O_8S$, $C_2H_5CuN_8O_4S$ [2].

Новые синтезированные препараты были изучены методом компьютерного моделирования, так называемые подходы *in silico* связанных с биологической оценкой ингибирующих свойств комплекса.

С целью изучения биоактивности новых комплексных соединений была применена компьютерная система PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances)[3]. Данная система позволяет прогнозировать биологическую активность (антибактериальную и противогрибковую), а также токсикологию заданного соединения. Версия PASS 2.0 прогнозирует 4000 видов биологической активности на основе анализа структурных формул исследуемых веществ с формулами соединений из базы данных, имеющие необходимую информацию по биологической активности 313345 химических соединений. Средняя точность прогнозирования составляет 95%.

Программное обеспечение PASS может предсказывать биохимические механизмы и прочие эффекты на основе структурной формулы вещества. Для онлайн-прогнозирования биологической активности использовался сервер Way 2 Drug PASS Online. Потенциальная биоактивность вещества была предсказана программным продуктом PASS, а данные модели прогнозирования были получены в Институте общей и неорганической химии АН РУз (ИОНХ АН РУз).

В результате был получен прогноз о потенциале биологической активности заданных структур. Вероятность биологической активности может быть связана с положением гидроксильных групп, а также аминогрупп.

Исследуемые соединения проявляют биологическую активность - способность ингибировать по отношению к таким фитопатогенам, как Burkholderia, Pseudomonas fluorescens, Chromobacterium и другие с вероятностью P_a в диапазоне от 0,0201 до 0,5524. Результаты расчетов приведены в таблице 1.

Таблица.1 - Результаты прогнозирования биологических эффектов комплексных соединений семикарбазида

Соединение	Вид биологической активности	Название фитопатогена	P_a
 $C_2H_{10}CoN_4O_8S$	антибактериальная	Bacillus	0.3050
		Pseudomonas fl.	0.2445
		Pseudomonas sp.	0.0201
		Chromobacterium	0.1080
		Mycoplasma	0.0283
		Burkholderia	0.4034
		Clostridium	0.5524
		Corynebacterium i.	0.2982
	противогрибковая	Mucor	0.2087
		Aspergillus g.	0.1549
Penicillium	0.0512		
 $C_2H_5CuN_8O_4S$	антибактериальная	Bacillus	0.2783
		Pseudomonas sp.	0.0853
		Chromobacterium	0.0699
		Burkholderia	0.2714
	Clostridium	0.2936	
	противогрибковая	Aspergillus g.	0.2302

Согласно данным приведенным в табл.1 новые заявленные соединения способны проявлять биологическую активность в виде способности к подавлению роста определенного ряда бактерий, являющиеся фитопатогенными и соответственно, вызывающие разного рода болезни, такие как хлороз, бактериоз, увядание, некроз, гнили итд.

Bacillus и *Clostridium* относятся к семейству *Bacillaceae*. Данные фитопатогенные виды вызывают главным образом гниль растительных тканей. В Узбекистане наблюдалась гниль коробочек хлопчатника, вызываемая *Bacillus mesentericus*. Этой же бактерией поражаются зерна кукурузы, на которых появляются вдавленные буроватого цвета пятна.

Бактерии из рода *Pseudomonas* служат причиной загнивания, некрозов (пятнистостей), ожогов и разрастания тканей. *Ps. fluorescens* вызывает гниль картофеля, капусты и некоторых других растений.

Burkholderia относятся к числу наиболее вредоносных возбудителей бактериоза лука и чеснока, а также возбудитель бурой гнили картофеля и увядания пасленовых культур [4].

Из данных приведенных в диаграмме (Рис.1) видно, что по прогнозу комплекс $C_2H_{10}CoN_4O_8S$ проявляет большую биологическую активность, чем комплекс $C_2H_5CuN_8O_4S$.

Рис.1 - Антибактериальный эффект новых комплексных соединений семикарбида ($C_2H_{10}CoN_4O_8S$, $C_2H_5CuN_8O_4S$).

Приведенные данные в табл.1 говорят о наличии фунгицидной активности к ряду фитопатогенных грибов таких, как *Mucor*, *Aspergillus* и *Penicillium*. Семейства *Mucor*, *Aspergillus* и *Penicillium* - это наиболее распространенные грибы, вызывающие плесень корней и плодов растений, семян и зерен многих культур, приводящих к гибели всходов и снижению густоты стояния растений в поле [5].

Оценка токсичности вновь синтезированных соединений является важной задачей в разработке препаратов и оценке риска при их использовании в сельском хозяйстве. Для всесторонней оценки побочных эффектов новых соединений был также использован метод компьютерного моделирования *in silico*, по средствам программного обеспечения GUSAR. На основании данных, полученных с использованием онлайн-сервисов Way 2 Drug Gusar, admet SAR, pk CSM и Pro Tox [6], на модели организма крыс оценено значение LD50 при пероральном применении, а также осуществлено отнесение изучаемых соединений к определенному классу токсичности в соответствии с классификацией OECD. Полученные данные представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица.2 - Результаты прогноза токсических эффектов соединения C₂H₁₀CoN₄O₈S

Острая токсичность для крыс

Rat IP LD50 Log10(mmol/kg)	Rat IV LD50 log10(mmol/kg)	Rat Oral LD50 log10(mmol/kg)	Rat SC LD50 log10(mmol/kg)
0,096 out of AD	0,856 in AD	0,909 in AD	0,708 in AD

Rat IP LD50 (mg/kg)	Rat IV LD50 (mg/kg)	Rat Oral LD50 (mg/kg)	Rat SC LD50 (mg/kg)
279,700 out of AD	1608,000 in AD	1817,000 in AD	1144,000 in AD

Классификация химических веществ по острой токсичности для грызунов по проекту OECD

Rat IP LD50 Classification	Rat IV LD50 Classification	Rat Oral LD50 Classification	Rat SC LD50 Classification
Class 4 out of AD	Non Toxic in AD	Class 4 in AD	Class 5 in AD

Из данных прогноза видно, что анализируемые соединения относятся к 4-му классу токсичности. Согласно данным по классификации химических веществ по острой токсичности для грызунов по проекту OECD «Rat IV LD50 Classification» вещество C₂H₁₀CoN₄O₈S относится к нетоксичным. Таким образом, анализируемые структуры являются малотоксичными.

Таблица.3 - Результаты прогноза токсических эффектов соединения C₂H₅CuN₈O₄S

Острая токсичность для крыс

Rat IP LD50 Log10(mmol/kg)	Rat IV LD50 log10(mmol/kg)	Rat Oral LD50 log10(mmol/kg)	Rat SC LD50 log10(mmol/kg)
0,043 in AD	-0,193 in AD	0,629 in AD	0,514 in AD

Rat IP LD50 (mg/kg)	Rat IV LD50 (mg/kg)	Rat Oral LD50 (mg/kg)	Rat SC LD50 (mg/kg)
285,600 in AD	165,700 in AD	1101,000 in AD	844,900 in AD

Классификация химических веществ по острой токсичности для грызунов по проекту OECD			
Rat IP LD50 Classification	Rat IV LD50 Classification	Rat Oral LD50 Classification	Rat SC LD50 Classification
Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD

Заключение

Получены комплексные соединения имеющее в своем составе макроэлемент - азот и микроэлементы - медь и кобальт. Лиганды входящие в состав комплексов имеют ростстимулирующую и антимикробную активность. Простота синтеза, скорость образования кристаллов и относительно недорогая стоимость составляющих комплекса дает возможность создания нового жидкого удобрения.

С использованием современных онлайн-сервисов выполнен *in silico* прогноз вероятного спектра биологической активности, острой токсичности новых комплексных соединений семикарбазида. Показано, что соединения могут проявлять широкий спектр биологической активности, являются малотоксичными. Таким образом, установлена целесообразность дальнейшего изучения полученных комплексов методом *in vitro* и методом полевых испытаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гайсин И.А., Пахомова В.М. Хелатные микроудобрения: практика применения и механизмы действия / Йошкар-Ола: Стринг, 2014, 343 с.
2. Tajieva G., Ibragimov A., Yakubov Y., Ibragimov B., Ashurov J. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of catena-poly[[bis(semicarbazide-j2N,O)-copper(II)]-sulfato-j2O:O00]// Acta Cryst. (2022). E78
3. Filimonov D.A., Lagunin A.A., Glorizova T.A. Prediction of the biological activity spectra of organic compounds using the PASS online web resource // - Chem Heterocycl. - 2014. - Comp 3., P. 444 - 45.
4. Горленко М.В. Бактериальные болезни растений//Изд.высшая школа. Москва, 1996, 320 с.
5. Сокирко В.П., Горьковенко В.С., Зазимко М.И. Фитопатогенные грибы (морфология и систематика) //Краснодар, 2014, 147 с.
6. Lagunin, A. QSAR modelling of rat acute toxicity on the basis of PASS prediction / A. Lagunin, A. Zakharov, D. Filimonov, V. Poroikov. – Text (visual) : unmediated // Mol. Inform. – 2011., Vol. 30., P. 241 – 250

СОДЕРЖАНИЕ
CONTENT

ЖАКИНА АЛМА ХАСЕНОВНА, АРНТ ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА, ВАСИЛЕЦ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, ӘЛЖАНҚЫЗЫ АРАЙЛЫМ (КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН) СИНТЕЗ КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ГУМИНОВОЙ КИСЛОТЫ, НАСТРОЕННОГО НА СОРБИРУЕМЫЙ ИОН МЕДИ	3
МИРЗАЕВ НАВРУЗБЕК АБДУЛЛАЕВИЧ, ХУРМАМАТОВ АБДУГОФФОР МИРЗАБДУЛЛАЕВИЧ (ТОШКЕНТ, ЎЗБЕКИСТОН) КОЛЛОИД ЧАНГ ЗАРРАЧАЛАРДАН ҲАВОНИ ТОЗАЛАШ	7
ЮСУПОВ ҚУДРАТИЛЛО МАДАМИНЖОН УГЛИ, ЭРҚАБАЕВ ФУРКАТ ИЛЬЯСОВИЧ ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕЛАМИН-ФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ	9
ТҮРСЫНӘЛІҚЫЗЫ ГҮЛДЕН (АҚТӨБЕ, ҚАЗАҚСТАН) БАЛ СОРТТАРЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН САПАЛЫҚ ТАЛДАУ	12
ТАЖИЕВА ГАЛИЯ РУСЛАНОВНА (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) IN SILICO ПРОГНОЗ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕМИКАРБАЗИДА	16
АЛИЕВ АБРОР АКБАРОВИЧ, ГАНИЕВА САЙЕРА ХУРШИТОВНА, СМАНОВ БАКИТЖАН АЛКАБАЕВИЧ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ РАЗЛИЧНЫМИ АДСОРБЕНТАМИ	21
БЕКЖАСАР ГҮЛАЙША ЕРТАЙҚЫЗЫ (АҚТӨБЕ, ҚАЗАҚСТАН) ХИМИЯ САБАҒЫНДА ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ РӨЛІ	25
АҚБЕРГЕНОВА БАЛАУСА РАХИМБЕКҚЫЗЫ, СЕРИКБАЕВА АЙЖАН МУХАММЕДАЛИЕВНА (ТАРАЗ, КАЗАХСТАН) ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ СВЕТЛО-ЗЕЛЕНОВОГО ЦВЕТА ПРИРОДНОЙ ГЛИНОЙ И МОДИФИЦИРОВАННЫМ	29
AVILKHANOVA AIZHAN YERBOLKYZY (AKTOBE, KAZAKHSTAN) THE EFFECTIVENESS OF USING LABORATORY WORKBOOK IN ELEMENTAL CHEMISTRY FOR 1ST YEAR UNIVERSITY STUDENTS	32
ЮСУПОВ ХАМИД ВАХОБОВИЧ, ИСКАНДАР АХТАМОВИЧ МУҲАММАДИЕВ, ГУЛРУХ ИСКАНДАРОВНА АЛМАСОВА (САМАРКАНД, УЗБЕКИСТАН) МИКРОКРЕМНЕЗЕМНИ ФАОЛ МИНЕРАЛ ҚҰШИМЧА СИФАТИДА ЦЕМЕНТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА АҲАМИЯТИ	35
ТӨЛЕСІНОВА ИНДИРА СЕРІКҚЫЗЫ, АБДАМБЕТОВА ДИНАРА ЕРЕЖЕПҚЫЗЫ, ЖЕТКІРБАЙ ДИНАРА АРМАНҚЫЗЫ, ИМАШЕВА ГАУХАР РУСТЕМҚЫЗЫ, СЕРІКҚАЛИЕВА НҰРАЙ ДАРХАНҚЫЗЫ (АҚТӨБЕ, ҚАЗАҚСТАН) ГАЗДАЛҒАН СУСЫНДАРДЫҢ ЗИЯНЫ	38
ЖӘКУ АЯН ҚАНАТҰЛ, ЖОЛДЫБАЕВА К.С., БОРАНТАЕВА Ә.Н., ХАЙРУЛЛА Ш.Ж. (АҚТӨБЕ, ҚАЗАҚСТАН) АУЫЗ СУДЫ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРУ	40
ҚАНАТОВ С. Е., ЖӘКУ А. Қ. (АҚТӨБЕ, ҚАЗАҚСТАН) ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДАҒЫ – ХИМИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТИҢ ОРНЫ	43
NURMANOVA MONIRA LAPAS QIZI (TOSHKENT, O'ZBEKISTAN) ALIFATIK KARBON KISLOTALAR ASOSIDA OLINGAN YANGI SIRT FAOL MODDALARNING KOLLOID-KIMYOVIY XOSSALARI	49

